

All aligned? Investigating Perceived Constructive Alignment as Predictor for Intrinsic Motivation

9 Appendix

9.1 Questionnaires

9.1.1 Constructive Alignment Questionnaire (CALEQ)

Table 6

Items and Scale of the CALEQ.

	Item	Scale
1	Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was ich im Kurs lernen sollte. / <i>I had a clear idea of what I was supposed to learn in the course.</i>	Klarheit ILO / <i>Clarity of ILOs</i>
2	Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was ich mit dem gelernten Thema anfangen können soll. / <i>I had a clear idea of what I should be able to do with the content I had learned.</i>	Klarheit ILO / <i>Clarity of ILOs</i>
3	In den Unterlagen zu den Lerneinheiten in diesem Kurs wurde klar dargelegt, was ich lernen sollte. /	Klarheit ILO / <i>Clarity of ILOs</i>

- The course material for the learning units in this course clearly explained what I was supposed to learn.*
- 4 Ich wurde ständig daran erinnert, was ich während der Lerneinheit lernen sollte. / *I was constantly reminded of what I was supposed to learn during the learning unit.* Klarheit ILO / *Clarity of ILOs*
- 5 Die Lehr- und Lernaktivitäten in diesem Kurs sprachen das an, was ich lernen sollte. / *The teaching and learning activities in the course addressed what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Lehre / *Alignment of TLA*
- 6 Die Lehr- und Lernaktivitäten in dem Kurs halfen mir nicht dabei, das zu lernen, was ich lernen sollte. (umgepolt) / *The teaching and learning activities in the course did not help me learn what I was supposed to learn. (reversed)* Ausrichtung der Lehre / *Alignment of TLA*
- 7 Ich hatte die Möglichkeit, mich aktiv an dem zu beteiligen, was ich lernen sollte. / *I had the opportunity to actively participate in what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Lehre / *Alignment of TLA*
- 8 Mir wurde im Kurs eine Vielzahl von Aktivitäten angeboten, die mir halfen, das zu lernen, was ich lernen sollte. / *I was offered a variety of activities in the course that helped me learn what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Lehre / *Alignment of TLA*
- 9 Ich habe unklare und unspezifische Anweisungen erhalten, was ich beim Lernen des Lernstoffs tun Ausrichtung der Lehre / *Alignment of TLA*

- sollte. (umgepolt) / *I was given unclear and un-specific instructions on what to do when learning the subject matter. (reversed)*
- 10 Die Leistungsnachweise bezogen sich auf das, was ich lernen sollte. / *The performance assessments related to what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Bewertung / *Assessment Alignment*
- 11 Es wurde mir nicht klar erklärt, wie die Leistungsnachweise mit dem Lernstoff zusammenhängen. (umgepolt) / *It was not clearly explained to me how the performance assessments related to the learning material. (reversed)* Ausrichtung der Bewertung / *Assessment Alignment*
- 12 Die Leistungsnachweise boten mir die Möglichkeit zu zeigen, wie gut ich das, was ich lernen sollte, erreicht hatte. / *The assessments gave me the opportunity to show how well I had achieved what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Bewertung / *Assessment Alignment*
- 13 Noten, die ich erhielt, zeigten angemessen an, wie gut ich das, was ich lernen sollte, erreicht hatte. / *Grades I received appropriately indicated how well I had achieved what I was supposed to learn.* Ausrichtung der Bewertung / *Assessment Alignment*
- 14 Die Bewertung der Leistung gab mir Aufschluss darüber, wie gut ich die Lernziele in der Veranstaltung erreicht habe. / *The assessment of performance gave me an indication of how well I had achieved the learning objectives in the course.* Ausrichtung der Bewertung / *Assessment Alignment*

- | | | |
|----|---|---|
| 15 | Ich habe im Kurs Feedback erhalten, das sich direkt auf die Bewertungskriterien bezog. / <i>I received feedback in the course that directly related to the assessment criteria.</i> | Effektivität von Feedback / <i>Feedback Effectiveness</i> |
| 16 | Ich habe ein Feedback erhalten, das mir geholfen hat, mich auf den nächsten Leistungsnachweis vorzubereiten. / <i>I received feedback that helped me prepare for the next performance assessment.</i> | Effektivität von Feedback / <i>Feedback Effectiveness</i> |
| 17 | Ich konnte Maßnahmen ergreifen, um mein eigenes Lernen auf der Grundlage des Feedbacks zu verbessern. / <i>I was able to take action to improve my own learning based on the feedback.</i> | Effektivität von Feedback / <i>Feedback Effectiveness</i> |
| 18 | Ich war nicht in der Lage, auf der Grundlage des Feedbacks meine eigene Arbeit zu beurteilen. (umgepolt) / <i>I was not able to evaluate my own work based on the feedback. (reversed)</i> | Effektivität von Feedback / <i>Feedback Effectiveness</i> |

9.1.2 Intrinsic Motivation Inventory (IMI)

Table 7

Items and Scale of the IMI.

Item	Scale	
1	Die Kurstätigkeiten haben Spaß gemacht. / <i>The course activities were fun.</i>	Interesse und Vergnügen / <i>Interest and Joy (intrinsic motivation)</i>
2	Ich empfand die Aktivitäten in diesem Kurs als langweilig. (umgepolt) / <i>I found the activities in this course boring. (reversed)</i>	Interesse und Vergnügen / <i>Interest and Joy (intrinsic motivation)</i>

- | | | |
|----|--|--|
| 3 | Ich empfand die Kursaktivitäten als thematisch ansprechend. / <i>I found the course activities thematically engaging.</i> | Interesse und Vergnügen / <i>Interest and Joy (intrinsic motivation)</i> |
| 4 | Die Kurstätigkeiten fesselten meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht. (umgepolt) / <i>The course activities did not capture my attention at all. (reversed)</i> | Interesse und Vergnügen / <i>Interest and Joy (intrinsic motivation)</i> |
| 5 | Ich würde die Tätigkeiten im Kurs als sehr interessant bezeichnen. / <i>I would describe the course activities as very interesting.</i> | Interesse und Vergnügen / <i>Interest and Joy (intrinsic motivation)</i> |
| 6 | Ich halte mich für gut bei den Kursaktivitäten. / <i>I consider myself good at the course activities.</i> | Wahrgenommene Kompetenz / <i>Perceived Competence</i> |
| 7 | Nach längerer Beschäftigung mit den Kursaktivitäten fühlte ich mich kompetent. / <i>After prolonged engagement with the course activities, I felt competent.</i> | Wahrgenommene Kompetenz / <i>Perceived Competence</i> |
| 8 | Ich bin mit meiner Leistung in diesem Kurs unzufrieden. (umgepolt) / <i>I am dissatisfied with my performance in this course. (reversed)</i> | Wahrgenommene Kompetenz / <i>Perceived Competence</i> |
| 9 | Ich denke, ich war gut bei den Kursaktivitäten, verglichen mit anderen Kommiliton:innen. / <i>I think I did well in the course activities compared to other fellow students.</i> | Wahrgenommene Kompetenz / <i>Perceived Competence</i> |
| 10 | Die Aufgaben für diesen Kurs konnte ich nicht gut. (umgepolt) / <i>I was not good at the tasks for this course. (reversed)</i> | Wahrgenommene Kompetenz / <i>Perceived Competence</i> |

- | | | |
|----|--|---|
| 11 | Ich war frei in der Wahl, die Kursaktivitäten zu bearbeiten. / <i>I was free to choose how to complete the course activities.</i> | Wahlfreiheit / <i>Perceived Choice (autonomy)</i> |
| 12 | Ich hatte das Gefühl, dass ich die Aufgaben für den Kurs erledigen musste. (umgepolt) / <i>I felt that I had to do the tasks for the course. (reversed)</i> | Wahlfreiheit / <i>Perceived Choice (autonomy)</i> |
| 13 | Ich habe die Aufgaben für den Kurs erledigt, weil ich keine Wahl hatte. (umgepolt) / <i>I did the assignments for the course because I had no choice. (reversed)</i> | Wahlfreiheit / <i>Perceived Choice (autonomy)</i> |
| 14 | Ich habe die Aufgaben für den Kurs erledigt, weil ich es wollte. / <i>I did the tasks for the course because I wanted to.</i> | Wahlfreiheit / <i>Perceived Choice (autonomy)</i> |
| 15 | Ich übte die Kurstätigkeit aus, weil ich es musste. (umgepolt) / <i>I did the course work because I had to. (reversed)</i> | Wahlfreiheit / <i>Perceived Choice (autonomy)</i> |
| 16 | Ich fühlte mich den anderen Kursteilnehmenden im Kurs gegenüber sehr distanziert. (umgepolt) / <i>I felt very distant from the other participants in the course. (reversed polarity)</i> | Zugehörigkeit / <i>Relatedness</i> |
| 17 | Ich hatte das Gefühl, dass ich den anderen Kursteilnehmenden wirklich vertrauen kann. / <i>I had the feeling that I could really trust the other course participants.</i> | Zugehörigkeit / <i>Relatedness</i> |
| 18 | Ich würde es vorziehen, in Zukunft meine Kommilitonen aus dem Kurs nicht mehr zu sehen. (umgepolt) / <i>I would prefer not to see my fellow students from the course in future. (reversed)</i> | Zugehörigkeit / <i>Relatedness</i> |

- 19 Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den anderen Kursteilnehmenden wirklich vertrauen kann. (umgepolt) / *I don't have the feeling that I can really trust the other course participants. (reversed)* Zugehörigkeit / *Relatedness*

9.2 Exploratory Analyses

We conducted additional exploratory analyses to investigate potential effects resulting from varying sample sizes. At the time of the original data collection, not all students had completed or received grades for all assessments, leading to differences in sample sizes across analyses. Moreover, certain students did not respond to specific items within the subscale "AT Alignment," suggesting additional influencing factors such as unclear communication of how course content aligns with assessment criteria. Therefore, these supplementary analyses included only those students who had completed all assessments, received feedback, and answered all relevant questionnaire items ($N = 82$). The aim was to verify the robustness of our original findings and to mitigate possible biases due to incomplete data.

9.2.1 Research Question 1

Table 8

Results Multiple Regression Analysis with Subscales of pCA as Predictors of IM and SDT Needs, Subgroup of Students Who Completed All Assessments, Received Feedback, and Fully Completed the Subscale Assessment Alignment ($n = 82$).

Multiple Regression Analysis

	Dependent Variable			
	Interest/En- joyment	Perceived Competence	Perceived Choice	Related- ness
	(1)	(2)	(3)	(4)
ILO Clarity	0.228 $p = .058$	0.081 $p = .531$	-0.095 $p = .500$	0.097 $p = .472$
Teaching Alignment	0.246	0.216	0.219	0.188

	$p = .042$	$p = .097$	$p = .122$	$p = .165$
Assessment	0.246	0.291	0.266	-0.104
Alignment	$p = .042$	$p = .027$	$p = .043$	$p = .403$
Feedback Effectiveness	0.162	0.162	-0.011	0.308
	$p = .077$	$p = .118$	$p = .931$	$p = .012$
Constant	0.026	0.052	-0.001	0.007
<hr/>				
Observations	82	82	82	82
R^2	0.372	0.268	0.129	0.203
Adjusted R^2	0.341	0.229	0.084	0.162
Residual Std. Error ($df = 77$)	0.812	0.878	0.957	0.916
F Value ($df = 4; 77$)	11.49	7.04	2.85	4.91
	$p < .001$	$p < .001$	$p = .029$	$p = .001$
<hr/>				

Note: All values are z-standardized. The presented p-values are two-sided.

Table 9

Stepwise Multiple Regression Analysis Results for the Prediction of IM, Subgroup of Students Who Completed All Assessments, Received Feedback, and Fully Completed the Subscale Assessment Alignment (n = 82).

Stepwise Multiple Regression

	<i>Dependent Variable</i>				
	IM				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perceived Competence	0.198 <i>p</i> = .049	0.244 <i>p</i> = .015	0.215 <i>p</i> = .033	0.215 <i>p</i> = .038	0.208 <i>p</i> = .038
Perceived Choice	0.25 <i>p</i> = .008	0.297 <i>p</i> = .002	0.269 <i>p</i> = .005	0.269 <i>p</i> = .006	0.265 <i>p</i> = .006
Relatedness	0.083 <i>p</i> = .369	0.147 <i>p</i> = .102	0.110 <i>p</i> = .230	0.110 <i>p</i> = .234	0.068 <i>p</i> = .475
pCA	0.406 <i>p</i> < .001				
ILO Clarity		0.325 <i>p</i> < .001	0.254 <i>p</i> = .017	0.252 <i>p</i> = .024	0.230 <i>p</i> = .038
Teaching Alignment			0.172 <i>p</i> = .122	0.172 <i>p</i> = .128	0.172 <i>p</i> = .128

Assessment A- alignment				-0.001 <i>p</i> = .995	-0.013 <i>p</i> = .900
Feedback Effectiveness					0.162 <i>p</i> = .118
Observations	82	82	82	82	82
<i>R</i> ²	0.475	0.455	0.472	0.472	0.489
Adjusted <i>R</i> ²	0.448	0.426	0.438	0.429	0.441
Residual Std. Error	0.743 (<i>df</i> = 77)	0.758 (<i>df</i> = 77)	0.750 (<i>df</i> = 76)	0.754 (<i>df</i> = 75)	0.748 (<i>df</i> = 74)
<i>F</i> Value	17.42 (<i>df</i> = 4; 77) <i>p</i> < .001	16.04 (<i>df</i> = 4; 77) <i>p</i> < .001	13.57 (<i>df</i> = 5; 76) <i>p</i> < .001	11.16 (<i>df</i> = 6; 75) <i>p</i> < .001	10.11 (<i>df</i> = 7; 74) <i>p</i> < .001

Note: All values are z-standardized. The presented p-values are two-sided.

Table 10

Results One-Sided T-Tests, Subgroup of Students Who Completed All Assessments, Received Feedback, and Fully Completed the Subscale Assessment Alignment (n = 82).

Measures of CA	Lecture		Seminar		<i>t</i>	Cohen's <i>d</i>
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>		
Total CA	3.39	.76	3.79	.86	$t(80) = -2.59$.58
					$p = .006$	
ILO Clarity	3.79	.99	3.82	.79	$t(80) = -0.16$	-
					$p = .437$	
TLA	3.34	.87	3.87	.84	$t(80) = -3.21$.72
					$p < .001$	
AT Alignment	3.94	.87	3.98	.84	$t(80) = -0.21$	-
					$p = .417$	
Feedback Effectiveness	2.47	1.18	3.50	1.13	$t(80) = -3.98$.89
					$p < .001$	
